

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2018. *Л. М. Волощенко, О. Н. Головинов*

В статье рассматриваются вопросы функционирования государственного финансового контроля в РФ, виды и методы реализации, регламентации, законодательного реформирования. Исследуются актуальные теоретико-методологические и практические проблемы связанные с трансформацией государственного финансового контроля в ответ на изменения происходящие в национальной экономике. Анализируются основные тенденции его перспективного развития как основного инструмента государства в области контрольно-ревизионной работы.

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный контроль, Счетная палата, виды финансового контроля, финансовая деятельность, форма финансового контроля, региональный финансовый контроль, федеральный финансовый контроль, управление.

Постановка проблемы. Государственный финансовый контроль (ГФК) существует в мировой и российской экономической практике уже длительный период времени. Существование ГФК обусловлено необходимостью постоянного контроля за целевым, правомерным использованием бюджетных средств. Постоянно выявляемые нарушения свидетельствуют о необходимости повышения эффективности как бюджетного процесса, так и деятельности самого государственного финансового контроля.

Актуальность исследования. Проведенные за последние годы в РФ изменения системы планирования и форм организации бюджетного процесса трансформировали требования к самому ГФК, к методам осуществления всей совокупности контрольных мероприятий. Проведение только проверок и

ревизий, акцентирование внимания только на фактах нарушения, не выявляет причинно-следственные связи, лишает возможности использования превентивных мер. Практика организации в РФ государственного финансового контроля должна учитывать как отечественный опыт, так и международный, исходя из уровня развития финансовых отношений внутри страны и мировой экономике. Таким образом, совершенствование и развитие государственного финансового контроля, внедрения эффективных методов его осуществления, приобретает особую актуальность.

Анализ последних исследований и публикаций. Государственный финансовый контроль является объектом исследования для многих российских и зарубежных ученых. В коллективной монографии Альбекова З. А., Карепиной О. И., Романовой Т. Ф. решены вопросы развития ГФК в процессе реализации бюджетной реформы, приводятся аргументы в пользу формирования подразделений внутреннего ГФК государственных (муниципальных) учреждений [1]. Исследование, под редакцией Ялбулганова А. А., акцентирует внимание на анализе направлений преобразования организационно-правовых основ осуществления ГФК, объема предоставляемых полномочий органам исполнительной власти по осуществлению ГФК [2]. Научная работа Моняк С. Г. посвящена вопросам администрирования государственного финансового контроля, характера взаимодействия между отдельными субъектами, его форм и основных направлений [3]. Монография Матвеевой Е. Е. рассматривает ГФК в единой системе государственного регулирования экономики, как составляющей процесса воспроизводства [4]. Проблемы организации процесса эффективного ГФК на региональном уровне, пути его совершенствования отображены в монографии Хамбулатовой З. Р. [5]. В монографическом исследовании Гусевой Н. М. акцентируется внимание на анализе зарубежного опыта ГФК и ситуации в РФ [6]. Научное исследование Панкратовой М. Н. определяет проблемы имеющиеся в ГФК РФ, а также указывает направления развития и совершенствования [7].

Выделение нерешенной проблемы. Наличие значительного объема научных исследований по данной проблеме, тем не менее, оставило ряд вопросов требующих дальнейшего изучения. Требуется дальнейшей разработки вопросы связанные с функциями ГФК, оценки его эффективности. Остаются нерешенными нормативно-правовые аспекты функционирования отдельных исполнительных структур ГФК.

Цель исследования. Цель исследования заключается в проведении анализа элементов системы государственного финансового контроля, разработке теоретических положений и организационно-методических рекомендаций по повышению его эффективности.

Результаты исследования. Выполнение государством распределительной, стабилизирующей и перераспределительной функции в национальной экономике невозможно без управления централизованными финансами. Государственный финансовый контроль в современных условиях развития национальных экономик является основополагающим фактором устойчивого экономического развития, обеспечивающим повышение эффективности использования бюджетных ресурсов. Государственный финансовый контроль, являясь инструментом финансовой политики, позволяет в полной мере реализовывать бюджетное законодательство РФ, регулировать систему бюджетных правоотношений. «Создание на всей территории Российской Федерации единого всеобъемлющего поля государственного финансового контроля является важнейшей общегосударственной задачей. Решение этой задачи будет способствовать тому, чтобы, как записано в Конституции РФ, обеспечить благополучие и процветание России» [8, с. 84].

Государственный финансовый контроль реализуется в РФ деятельностью специализированных государственных служб, с целью реализации казначейского, банковского, валютного и налогового контроля. Специализированные государственные органы исходя из имеющихся у них полномочий проводят ведомственный финансовый контроль государственных

программ и бюджетного процесса. Субъектами ГФК в РФ выступают Счетная палата, Центральный банк, Министерство финансов (Главное управление федерального Казначейства, Департамент страхового надзора, Контрольно-ревизионное управление), Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, контрольно-ревизионные структуры федеральных органов исполнительной власти, другие органы исполнительной власти. Повышению эффективности ГФК могло бы способствовать формирование субъекта, обладающего функцией высшего контрольного органа. Кроме этого, «дальнейшее развитие государственного (муниципального) контроля должно идти также и на уровне государственных (муниципальных) учреждений, путем создания специальных подразделений учреждения, способных осуществлять управленческий внутренний финансовый аудит (результативно ориентированный), основная цель которого – повышение эффективности и результативности расходов на текущее содержание и развитие учреждения как за счет бюджетных, так и внебюджетных финансовых ресурсов» [9, с. 64].

Совершенствование ГФК не может осуществляться без полноценного разграничения полномочий органов государственного финансового контроля различных уровней и образований. «Полностью исключить дублирование функций органов финансового контроля, созданных представительными и высшими исполнительными органами власти и местного самоуправления, не представляется возможным и не требуется, поскольку они отличаются по своим задачам и традиционно дополняют друг друга» [10, с. 59].

Руководящие принципы контроля были приняты IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г. Лимская декларация руководящих принципов контроля закрепила положение о том, что «концепция и структура аудита является обязательным элементом общественного управления финансами, поскольку право на управление общественными фондами предоставляется обществом» [11, с. 1]. На

основании принципов Лимской декларации формируется нормативно-правовая база ГФК в РФ. Деятельность ГФК регламентируется Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ [12], Указом Президента РФ от 25.07.1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации» [13], Указом Президента РФ от 9.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [14], и др. законодательными актами. Однако, несмотря на наличие многочисленных нормативно-правовых документов регламентирующих ГФК на федеральном и уровне местного самоуправления, отсутствует единый акт о государственном финансовом контроле. Принятие федерального закона о ГФК даст возможность создать единую систему нормативно-правовых положений объединяющую федеральное и региональное финансовое законодательство, взаимосвязанное едиными принципами, осуществляющее полноценное правовое регулирование. Закон о ГФК в РФ «позволит усовершенствовать правовое регулирование отношений в области финансового контроля, будет способствовать обеспечению законности, лучшей организации проведения финансового контроля, сохранности национального богатства и росту благосостояния населения России» [15, с. 11].

В статье 265 Бюджетного кодекса РФ указано, что «Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения» [16]. Таким образом, государственный финансовый контроль призван не только выявлять нарушения в бюджетной сфере, но и повышать финансовую компетентность организаций, сводить к минимуму, или полному исключению ошибок в распределении и расходовании общественных финансов. Концептуальная схема реализации государственного финансового контроля в Российской Федерации представлена на рис. 1.

Рисунок 1 — Концептуальная схема реализации государственного финансового контроля в Российской Федерации

Основной задачей государственного финансового контроля является обеспечение полноценного и своевременного формирования государственных фондов денежных средств, их эффективного и рационального использования в рамках действующего законодательства. «Создание и функционирование действенной системы государственного финансового контроля является одним из основных условий создания сильного государства» [17, с. 51]. ГФК выполняет целый ряд функций, среди которых можно выделить следующие. Первое, проведение экспертного анализа реализации государственных целевых программ. Второе, предоставление полученной информации о проведенном контроле заинтересованным органам государственной власти. Третье, осуществление полноценной финансовой экспертизы законодательных и нормативно-правовых документов в связи с предполагаемыми бюджетными расходами. Четвертое, проверка целевого использования бюджетных средств, а также их эффективности и сохранности. Государственный финансовый контроль направлен на оценку своевременности и полноты исполнения обязательств экономических субъектов по отношению к государственному бюджету, использованию централизованных и децентрализованных фондов. Пятое, ГФК имеет методы возврата государственных средств полученных незаконно, а также одержанные в процессе их использования доходы. Шестое, проведение оценки полноты и своевременности формирования финансовых ресурсов целевых фондов. Седьмое, задачей государственного финансового контроля также является наблюдение за процессом формирования и использования объектов государственной собственности и государственных финансовых ресурсов.

Государственный финансовый контроль, в зависимости от целей управления государственными (муниципальными) финансами необходимо подразделять на следующие виды:

- бюджетный контроль, направлен на регулирование реализации бюджетного законодательства в ходе реализации бюджетного процесса,

поступления средств в государственные бюджеты и внебюджетные фонды, управления и обслуживания государственными долговыми обязательствами. Является основным видом ГФК.

- налоговый контроль, призван контролировать законность уплаты обязательных налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
- таможенный;
- валютный.

Государственный финансовый контроль по типу органов контроля можно подразделить на контроль представительной власти, исполнительной власти, судебной власти (рисунок 2).

Рисунок 2 — Структура государственного финансового контроля в РФ

Функционирование механизма государственного финансового контроля в России основывается на ряде фундаментальных бюджетных принципов:

- независимость финансового контроля достигается в процесс строго объективного избрания персоналий на руководящие должности контролирующих органов;

- законность реализации контролирующих действий имеет в своей основе действующую в стране нормативно-правовую базу, в первую очередь, Бюджетный кодекс РФ;

- ответственность достигается за счет выполнения всех обязательных нормативно-правовых процедур и стандартов;

- объективность, отсутствие элементов предвзятости в ходе обобщения выводов после проведения контрольно-ревизионных мероприятий;

- функциональное разграничение полномочий позволяет исключить повторные (дублирующие) проверки органами финансового контроля;

- системность контроля определяется фиксацией в нормативно-правовом законодательстве периодичности проведения контролирующих мероприятий;

- результаты государственного финансового контроля имеют характер открытости и доступности для всех заинтересованных экономических субъектов.

На эффективность государственного финансового контроля влияют совокупность большого количества факторов, среди которых наиболее важными являются следующие:

- соответствие нормативно-правовой базы предъявляемым требованиям к реализации контроля, стабильность и корректировка законодательной базы в соответствии с изменениями происходящими в национальной экономике;

- обеспечение доступности к информационному ресурсу состояния объекта финансового контроля;

- достижение оптимально эффективного взаимодействия государственных структур, реализующих контролирующие действия;

- стандартизация всех элементов процесса контроля и документооборота, регламентация этапов и сроков проведения деятельности;

- постоянство и закономерная периодичность осуществления государственного финансового контроля, что возможно в условиях целостности и комплексности;

- непосредственные реализаторы государственного финансового контроля должны обладать необходимым объемом компетенций и высоким уровнем профессионализма.

ГФК в России постоянно совершенствуется органами государственной власти, в первую очередь субъектами ответственными за его организацию и проведение. Сформированная развитая система контроля постоянно трансформируется, что является обязательным условием эффективного функционирования национальной финансовой системы. Повышение эффективности системы ГФК положительно влияет на экономическую и социальную ситуацию в стране, приводит к снижению уровня правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности. В таблице 1 приведены данные о результатах ГФК при расходовании бюджетных средств за период 2014-2017 гг. Увеличение общей суммы выявляемых нарушений, а также введение в систему ГФК дополнительных видов нарушений однозначно свидетельствует об повышении качества деятельности контролирующих структур.

Таблица 1 — Результаты государственного финансового контроля РФ при расходовании бюджетных средств за 2014-2017 гг. [18]

Виды нарушений	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Нарушения ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой)	12,25	78,25	352,89	855,61

отчетности, млрд. руб.				
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, млрд. руб.	197,55	152,77	489,47	611,87
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, млрд. руб.	5,64	126,07	57,51	88,44
Нарушения в сфере банковской деятельности, государственных корпораций и компаний, организаций с участием РФ в их уставных капиталах, млрд. руб.	(нет данных)	(нет данных)	0,04	0,28
Необеспечение эффективности и результативности использования средств, млрд. руб.	(нет данных)	78,77	37,80	44,04
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, млрд. руб.	4,93	30,76	4,25	1,7
Иные нарушения и недостатки, млрд. руб.	87,82	49,14	112,38	367,2
Общая сумма, млрд. руб.	308,2	515,75	1054,33	1969,05

Наибольшее количество нарушений имели место по таким направлениям деятельности, как нарушения ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности; нарушения при формировании и исполнении бюджетов; нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц. Анализ опыта ГФК свидетельствует о наличии ряда ситуаций, которые связаны с недостаточностью правового регулирования, правовыми пробелами и отсутствием санкций за совершаемые нарушения, и могут повлечь неблагоприятные последствия для бюджета. Разрешение выявляемых проблем

в рамках имеющегося бюджетного и уголовного законодательства, законодательства о закупках и административных правонарушениях затруднительно [19, с. 55].

Проблемами государственного финансового контроля в РФ при выявлении нарушений являются:

- неполнота правовой основы ГФК приводит к отсутствию как принципов организации специализированных органов бюджетного контроля, так и механизмов взаимодействия контролируемых органов;

- дублирование функций структур ГФК приводит к отсутствию четкого разграничения между внешним и внутренним государственным финансовым контролем;

- недостаточная вовлеченность организаций негосударственного сектора в оценке государственных программ, т. к. федеральные ведомства зачастую скрывают информацию о результатах деятельности и в связи с этим общественные организации не могут оценить эффективность проводимой деятельности [20, с. 19-20].

Государственный финансовый контроль позволяет качественно и своевременно решать поставленные социально-экономические цели и задачи стоящие перед страной. Достигается рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств бюджетными организациями и органами исполнительной власти. Именно благодаря ГФК пресекается какое-либо нецелевое использование ресурсов предусмотренных на финансирование федеральных программ, проектов в сфере здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения. Реализуемые меры ГФК, по итогам проверок, позволяют вносить предложения по оптимизации численности и структуры исполнительной власти, устранять или создавать новые, более эффективные. В совокупности, действия ГФК повышают качество государственной власти, уровень доверия к государству со стороны населения. «Основным показателем эффективности государственного финансового контроля выступает

эффективность использования бюджетных средств. Если бюджетные средства используются целенаправленно и планомерно, если поставленные задачи по оказанию населению государственных услуг достигаются в установленные сроки, — значит, система управления государственными финансами эффективна» [21, с. 67].

Выводы. Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. Первое, государственный финансовый контроль необходимо рассматривать в качестве ведущего инструмента государственного строительства, условия формирования высокоразвитой национальной экономики. Второе, государственный финансовый контроль в РФ осуществляется на основе сформированной нормативно-правовой базы, установленными законодательством органами государственной власти и управления. Третье, необходима разработка и принятие в России национальной концепции осуществления государственного финансового контроля, с учетом положений Лимской Декларации и международного опыта. Закон о государственном финансовом контроле должен определить институциональную систему органов, механизм их взаимодействия, границы полномочий и ответственности. Четвертое, функционирование государственного финансового контроля необходимо рассматривать в качестве единой системы, функционирующей на всех уровнях, для всех экономических субъектов национальной экономики, обеспечивающей наиболее эффективное взаимодействие внешнего и внутреннего контроля. Четвертое, результаты деятельности Счетной палаты РФ и других контролирующих субъектов свидетельствуют о их высокой компетентности и результативности в процессе выявления нарушений использования бюджетных средств, а также возврата незаконно использованных. Однако, необходимо дальнейшее совершенствование процесса взаимодействия и сотрудничества контрольно-счетных органов со всеми субъектами финансово-бюджетных отношений при проведении совместных контрольных мероприятий. Пятое, развитие целостной системы государственного финансового контроля требует формирование

методологии и методики реализации контролирующих мероприятий для всех субъектов контроля, а также обобщающих критериев полученных результатов. Такой подход позволит повысить качество и полноту охвата финансового контроля, эффективность оценки и анализа использования бюджетных средств.

Направлением дальнейших исследований является анализ государственного финансового контроля в развитых странах мира, выявление наиболее эффективных методов его реализации, с последующей разработкой предложений по внедрению в российскую экономическую практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альбеков З. А. Развитие государственного финансового контроля в Российской Федерации : монография / З. А. Альбеков, О. И. Карепина, Т. Ф. Романова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2015. - 375 с.

2. Государственный финансовый контроль: современное правовое регулирование / под ред. А. А. Ялбулганова. - Москва : Б-чка РГ, 2014. - 175 с.

3. Моняк С. Г. Администрирование государственного финансового контроля / С. Г. Моняк ; М-во внутренних дел Российской Федерации, Краснодарский ун-т. - Краснодар : КрУ МВД России, 2014. - 210 с.

4. Матвеева Е. Е. Система государственного финансового контроля и аудита в РФ: проблемы и перспективы / Е. Е. Матвеева. - Смоленск : Маджента, 2016. - 163 с.

5. Хамбулатова З. Р. Теория и практика развития государственного финансового контроля: региональный аспект : монография / З. Р. Хамбулатова. - Грозный : Изд-во ЧГУ, 2014. - 158 с.

6. Гусева Н. М. Развитие государственного финансового контроля: анализ опыта России и зарубежных стран : монография / Н. М. Гусева. - Москва : МЭСХ, 2014. - 224 с.

7. Понкратова М. Н. Государственный (муниципальный) финансовый контроль в России: проблемы и направления развития : монография / М. Н. Понкратова; Российская акад. предпринимательства. - Москва : АП "Наука и образование", 2014. - 180 с.

8. Колесов Р. В. Система государственного финансового контроля РФ: проблемы и перспективы: монография / Р. В. Колесов, А. В. Юрченко. - Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. - 100 с.

9. Альбеков З. А. Развитие государственного финансового контроля в современных условиях / З. А. Альбеков // Учет и статистика. - 2014. - № 4 (36). - С. 57-65.

10. Кокарев А. И. Вопросы реформирования государственного финансового контроля / А. И. Кокарев, О. А. Красикова // Финансы и кредит. - 2014. - № 11 (587). - С. 58-61.

11. Лимская декларация руководящих принципов аудита. Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ccrm.md/fileman/PDFS/LimaRU.pdf>

12. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nalkodeks.ru/>

13. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/9789>

14. Указ Президента Российской Федерации от 9.03.2004 г. N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2004/03/11/federel-dok.html>

15. Маремкулова Р. Н. Проблемы совершенствования законодательства о финансовом контроле в Российской Федерации / Р. Н. Маремкулова, М. Х. Индреева, З. А. Лигидова, Л. А. Шокумова // Вопросы экономики и права. - 2017. - № 110. - С. 7-11.

16. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://budkod.ru/chast-3/razdel-9/glava-26/st-265-bk-rf>

17. Ахмедов Ш. Ш. Место казначейского контроля в системе государственного финансового контроля / Ш. Ш. Ахмедов // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2015. - № 4 (52). - С. 51-58.

18. Портал государственного и муниципального финансового аудита. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://portal.audit.gov.ru/#/>

19. Михеева О. А. О некоторых проблемах реализации законодательства о государственном финансовом контроле: из опыта работы Госфинконтроля Самарской области / О. А. Михеева // Юридический вестник СамГУ. - 2015. - Т. 1. - № 2. - С. 54-60.

20. Ахмедова Л. А. К вопросу о государственном финансовом контроле и аудите в российской федерации / Л. А. Ахмедова // Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики. - 2015. - № 1. - С. 15-21.

21. Захаров К. Е. Государственный финансовый контроль: подходы к оценке эффективности // К. Е. Захаров // Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. - 2010. - № 2. - С. 61-72.

Поступила в редакцию 20.05.2018 г.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION

L. M. Voloschenko, O. N. Golovinov

The article deals with the functioning of state financial control in the Russian Federation, types and methods of implementation, regulation, legislative reform. The actual theoretical, methodological and practical problems associated with the transformation of state financial control in response to changes in the national economy are investigated. The main trends of its long-term development as the main instrument of the state in the field of audit and control work are analyzed.

Keywords: financial control, state control, Accounting Chamber, types of financial control, financial activity, form of financial control, regional financial control, federal financial control, management.

Волощенко Лариса Михайловна

доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Финансы»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк
22021965@inbox.ru
+38-071-363-23-18

Головинов Олег Николаевич

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Экономическая теория»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк
1968golovinov@mail.ru
+38-071-316-15-06

Voloschenko Larisa

Doctor of Economics, assistant professor
Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of Donetsk People's Republic, Donetsk

Golovinov Oleg

Doctor of Economics, Professor
Donetsk National University, Donetsk

Волощенко Л. М., Головинов О. Н. Перспективы развития государственного финансового контроля в Российской Федерации

Voloschenko L. M., Golovinov O. N. Prospects for the development of state financial control in the Russian Federation